

ESHITISH QOBILYATI ZAIF BOLALARDA NUTQIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING MAXSUS USULLARI VA ULARNING SAMARADORLIGI

Arslonova Dilnoza Aleksandrovna

Kokand Universiteti Andijon filiali

Masofaviy ta'lim shakli psixologiya yo'nalishi 1-bosqich talabasi.

Xalimjanov Abduqunduz Rahimjon o'g'li

“Kompyuter Injineri va raqamli texnologiyalar” Kafedrası o'qituvchisi

Kokand Universiteti Andijon filiali

Email: ddilya297@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17248084>

Annotatsiya: Ushbu maqolada eshitish qobiliyati zaif bolalarda nutqiy tafakkurni rivojlantirishning maxsus usullari va ularning samaradorligi bolalarda nutq rivojlanishi, og'zaki nutqning ahamiyati, og'zaki nutqini rivojlantirish usullari to'g'risida mulohazalar yuritilgan. Nutq bu til deb ataluvchi, o'ta muhim vazifalarni bajaruvchi noyob quroldan foydalanish jarayoni, til birliklari imkoniyatlarining borliq, tafakkur, ong hamda vaziyat kabi hodisalar bilan munosabatda namoyon bo'lishidir. Nutq harakatdagi til bo'lib, nutq a'zolarining harakati jarayonida paydo bo'ladi va so'z shakllari, so'z birikmalari va gaplardan tashkil topadi. Nutq madaniyati, madaniy gapirishga intilish tushunchasi barcha xalq tillarida qadimdan mavjud hodisadir. Bu tushuncha ma'lum lingvistik me'yorlar, etikaviy va estetikaviy talablar bilan aloqador bo'lgan tushuncha hisoblanadi.

Kalit so'zlar: og'zaki nutq, so'z, muloqot, eshitish, mulotoq, yozma nutq, mantiqiy fikr, tafakkur, lingvistik me'yorlar, etika va estetikaviy talablar

Bolalar bilan ishlash jarayonida bayonotlarni aniqlashtirish masalasiga e'tibor berish kerak. Inson eshitish orqali ma'lumotlarni qabul qilib olib nutq orqali boshqalarga yetkazadi. Undagi eshitishning buzilishi axborotlarni qabul qilish va yetkazishda muammolarni keltirib chiqaradi. O'z navbatida eshitishning buzilishi tasnifida nafaqat eshituv funksiyasining zararlanish darajasi, balki nutq holati ham xisobga olinishi kerak. So'zlarning semantikasi va kengaytmalarni tushunish bo'yicha mashg'ulotlar murakkab xarakterga ega bo'lib, ular tematik prinsipini va muayyan bosqichma-bosqich ishlarni o'z ichiga oladi. Bir qator usullardan foydalanish kerak: o'yinda o'qituvchi nutqining namunasini takrorlash, samarali faoliyat va hokazo. Nutq material dasturning turli bo'limlari bilan bog'lanishi kerak. L.P. Noskova bir qator tamoyillarni taklif qildi, ularning amalga oshirilishi zaif eshituvchi bolaning nutqini shakllantirishga imkon beradi, bu esa o'z navbatida muloqot shakllantirish jarayonida paydo bo'lgan qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi. Prinsiplardan biri genetik, ya'ni ma'lum bir yosh davrida eshitish qobiliyati buzilgan bolalarda nutq rivojlanishining umumiy qonuniyatlarini, mazmuni, shakllari, o'qitish usullarini hisobga olish. Har bir yosh davrida bolaning nutqining rivojlanish darajasi o'zaro bog'liq bo'lishi kerak. Bunday mutanosiblikning buzilishi eshituv buzilish nutq rivojlanish davrida nutqning rivojlanish buzilishiga ta'sir etish darajasiga yetmaganligi bilan bog'liq bo'ladi. Bunga esa qo'shimcha qilib aytish kerakki, eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar nutqining rivoji normal eshitadiganlar kabi ularning o'ziga xosligi bilan, birinchi navbatda esa intellekti bilan bog'liqdir. Bolani u yoki bu eshitish buzilish darajasiga kiritishda asosiy e'tibon eshituv orqali nutqni idrok etishga qaratish kerak. Eshituv funksiyasining buzilish darajasiga ko'ra 2 xildagi eshituv buzilishi ajratiladi - karlik va zaif eshituvchilik. Karlik deganda umuman eshitishning yo'qolishi yoki nutqiy muloqot (nutqni

egallagan odamlar uchun) nutqni mustaqil egallashi (xali nutqni egallamagan odamlar uchun) umuman mumkin bo'lmagan xolatlar ko'zda tutiladi. Umuman karlik juda kam xollarda uchraydi. Odatda karlikda ayrim baland tovushlani, bular qatorida ayrim nutqiy tovushlar, shuningdek ayrim so'z va iboralani idrok qilish mumkin bo'lgan eshitish qoldig'i mavjud bo'ladi. R.M.Boskisning eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalaning pedagogik tasnifi. Bu tasnif eshitish va nutqning o'zaro ta'sirini psixologik o'rganish asosiga qurilgan. Tasnifning nazariy asosini eshitish analizatorida buzilishlar bo'lgan bola rivojlanishining o'ziga xosligini belgilaydigan qoidalar sanaladi.

Audiometrda chiquvchi tog'lar balandligi ham 50 dan to 1200-5000 gs gacha bo'lgan diapazonni qamrab, olishi mumkin. Tovush balandligining o'zgarishi ayrim audiometrlarda maxsus boshqaruv qurilmasining bir tekisdagi harakat bilan o'zgartiriladi, bu esa ushbu turdagi audiometrda mavjud chastotalar oraliqidagi istalgan chastotani qabul qilish imkonini beradi. Audiometrlarning ko'pchiligida ma'lum chastotalaming-125, 250, 500, 1000, 2000 gs cheklangan mikdori (7-8) chiqaradi. Audiometr yordamida, eshituv idrokini tekshirish juda oddiy amalga oshiriladi. Maxsus dastaklarni burash orqali tovushlar balandligi va shiddatini, uzgartiradi, eng minimal shiddat unatiladi, bunda esa ushbu balandlikdagi tovush eshitishlar-eshitilmas darajada bolishi kerak (chegarali shiddat). Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalami tekshirish natijalariga ko'ra xulosa va psixologik-pedagogik tavsifnoma tuzish ayrim xususiyatlarga ega. Ularda nafaqat nutqiy va intellektual rivojlanish darajasi, balki korreksiya ishlarini tashkil qilish uchun muhim sanalgan ko'rsatkichlar: -eshitish qobiliyatini yo'qotganlik darajasi, -harakat sohasi rivojlanganlik darajasi, -ikkilamchi nuqsonlaming mavjudligini ham ko'rsatish kerak. Aloqa vositalarining rivojlanishi ontogenezda birinchi bola ekspressiv-mimik aloqa vositalaridan foydalanishni boshlaydi, ya'ni ekspressiv harakatlar, yuz ifodalari, vokalizatsiya; keyin-mavzu bo'yicha samarali aloqa vositalari, ya'ni ob'ektlar bilan bog'liq harakatlar va nihoyat, rivojlanishning ma'lum bir bosqichida-nutq vositalari sodir bo'ladi L.S.Vigotskiyning fikricha "Nutq vositachiligida bo'lmagan muloqot yoki boshqa biron bir narsa belgilar yoki aloqa vositalari tizimi, ehtimol faqat eng ibtidoiy va eng cheklangan o'lchamlarda". Quyida biz zaif eshituvchi bolalarda muloqot shakllanishida asosiy vosita bo'lib hizmat qiladigan og'zaki nutq rivojlanish xususiyatlarini ko'rib chiqamiz. F.F.Rau, S.A.Zikov, R.M.Boskis, I.M.Solovyev, J.I.Shif va boshqa tadqiqotchilar eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarda og'zaki nutqni rivojlanish muammolarini maxsus o'quv sharoitida o'rgangan.

Zaif eshituvchi bolalar rivojlanishning ma'lum bir bosqichida atrofga bo'lgan munosabatini o'zgartiradi chunki maktabgacha ta'lim muassasasida bolaning bugungacha o'rgangan mavzulari va uni o'rab turgan odamlar, muloqotning eski usullari va boshqalar yangi faoliyatning o'zgargan yangi mazmuniga mos kelmaydi. Maktabgacha yoshdagi zaif eshituvchi bolalarda nutqini rivojlantirish bu murakkab jarayon, shuning uchun nutqni rivojlantirishning turli jihatlarini rivojlantirishni ta'minlaydigan shartlarni maktabgacha ta'lim muassasasida va oilada yaratish kerak. Bolalar nutqi va undan muloqot jarayonida foydalanishga ta'sir qiluvchi muhim omil bu maktabgacha ta'lim muassasasidagi guruhi va oiladagi eshitish-nutq muhitidir. L.P.Noskovaning fikriga ko'ra, tizimli va maqsadli nutqni rivojlantirish faoliyati zaif eshituvchi bolalar muloqotini shakllantirishning asosiy nuqtasidir. Shuning uchun nutqni rivojlantirish bo'yicha ishlarni taqsimlash, turli xil sozlamalardan foydalangan holda nutq materiali bilan ishlashni tashkil etishning yetakchi maqsadi qayd etilgan. Bu maqsadga erishish uchun bir

qator muammolarni hal qilish kerak: so'z va iboralarning semantikasini o'zlashtirish; nutqning turli shakllarini - og'zaki, yozma, daktilni shakllantirish, nutq faolligini rivojlantirish, izchil nutqni shakllantirish. L.S.Vigotskiy eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar ta'lim -tarbiyasini pedagogika sohasining eng murakkab va qiziqarli tarmoqi deb e'tirof etadi. Qo'llanmaning asosiy maqsadi eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar maktabgacha ta'lim-tarbiyasining nazariy asoslarini ochib berish, bunday bolalar bilan ishlash metodlari va yo'llari bilan o'quvchilarni tanishtirishdir. Eshitishda nuqsoni bo'lgan ilk va maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarga ta'lim-tarbiya berish muammolarini chuqur o'rganish uchun talabalar tibbiyot sohasi, psixologiya, umumiy pedagogika sohalarida bilimlarga ega bo'lishi zarur. Shu sababli qo'llanmalarda maktabgacha surdopedagogika fani bilan bevosita bog'liq bo'lgan surdologiya, maktabgacha psixologiya, surdopsixologiya, maktabgacha pedagogika fanlarining muayyan yutuqlari umumlantirilgan holda aks ettirilgan. Qo'llanma maktabgacha surdopedagogika kursi dasturiga muvofiq ishlangan bo'lib, unda maktabgacha yoshidagi kar va zaif eshituvchi bolalarga ta'lim-tarbiya berish qonuniyatlarini mantiqiy izchilikda ochib beriladi. Maktabgacha tarbiya konsepsiyasiga muvofiq ta'lim-tarbiyaning turli yo'nalishlariga uzviy, yagona maktabgacha ta'lim jarayoni sifatida qaraladi, bunda ta'lim-tarbiyaning tashkiliy shakllari hamda o'quv materiallarining tanlanishida umumiy yondashuvga amal qilish talab etiladi. Shu sababli, korreksion-tarbiyaviy ish mazmunini yaratilishida ta'lim-tarbiya muammolari uyg'unlikda ko'rib chiqiladi.

Eshitishning buzilishi aksariyat hollarda nutqsizlik, mazkur nuqson tufayli og'ir nutq buzilishlari yoki umumiy nutq rivojlanmasligiga olib keladi. Kar bolada umumiy rivojlanish bilan bog'liq holda nutqning shakllanishi ham o'ziga xos kechadi. Sog'lom bolada nutq shakllanishining ilk davridagi kabi, kar bolada ham ovoz chiqarishlar sodir bo'ladi. Tug'ma kar bo'lgan bolalarda ham gu-gulash, yig'lash xususiyatlari bo'lib, bular xuddi sog'lom bolalardagidek tashqi yoki ichki muhitdan keladigan signallar-ochlik, tashnalik, sovuq, issiqqa bog'liq bo'ladi. Kar bolada eshitish idrokining nuqsonliligi tufayli o'z-o'zidan tashqi muhit bilan bog'lanish vazifasini uning teri, ta'm, hid bilish, ko'rish orqali sezish imkoniyati bajara boshlaydi. Kar bola 3-4 oylik bo'lganda havo to'lqinlari (vibratsiya)ni sezishi kuzatila boshlaydi. Bunda kar bola havo to'lqinlarining tebranishi-vibratsiyani his qilishi orqali atrofdagilarni «eshitadi». qaysi tomondan to'lqinning kelishi bilan bog'liq holda ko'z qorachig'i, bosh harakatlarini amalga oshiradi. Kar bolaning nuqsoni ko'pincha 6 oylik, ya'ni o'yinchoqlarga intilish, ulardan chiqayotgan ovozlarni farqlash, ovoz manbai tomonga qarashning sustligi yoki yoqligidan aniqlanadi. Agar nuqson qanchalik erta aniqlanib, to'g'ri tashxis qo'yilib, kar bolaga e'tibor maxsus tashkil etilsa, nuqsonni bartaraf etish, bilinmaydigan holatga keltirish imkoniyati keng bo'ladi. Pirovardida u yoyiq nutqiy ifodaga aylanib qo'llaniladi. Maktabgacha yoshdagi eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning jismoniy va ruhiy xususiyatlari XIX asr o'rtalaridanoq pedagog va vrach-psixologlar e'tiborini o'ziga jalb etib kelgan. V.I.Fleri, F.A.Ostogradskiy, I.M.Logovskiy, F.A.Rau kabi olimlarning ilmiy tadqiqotlarida eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning jismoniy va ruhiy xususiyatlarini o'rganilgan. Ularning ilmiy ishlarida eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning ruhiy xususiyatlarini kuzatish va aniqlashga doir fikrlar beriladi. Xususan, V.I. Fleri eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar harakat ko'nikmalar xususiyatlarini ta'riflab, noto'g'ri koordinatsiya, harakatlarning ishonchsizligi kuzatilishini ta'kidlaydi. N.M. Logovskiy, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar eshitish idrokini faollashtirish

va rivojlantirish mumkinligini e'tirof etadi. 1930-40 yilda eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar bilish faoliyatini o'rganuvchi qator tadqiqotlar o'tkazildi, xususan K.I. Veresotskaya eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni predmetlarni idrok etish, L.V.Zonkov va D.R. Mayns ko'rgazmali materialni eslab qolish malakasini, M.M.Nudelman kar bolalar tassavurlarini, Z.S. Beyn ko'ruv idrokini konstantligini, N.I.Shif eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni ranglarni idrok etish xususiyatlari, M.E. Votsev kar bolalarni yozma nutqi va o'qish malakalarini tadqiq etganlar. D.Plapinger va R.Kretchmerlar o'z ilmiy ishlarida yoritib, eshitishda muammosi bo'lgan bolalar bilan onalarning muloqot shakli ,muloqot uchun shart –sharoitlar o'rganiladi. Tadqiqot natijasiga ko'ra kitob bilan ishlash, kesma rasmlar bilan o'yin davomida onalarning ixtiyoriga muvofiq muloqotga kirishilganligi, ovqatlanish, cho'milishga ehtiyoj natijasida bolalar tomonidan muloqotga kirishish qo'llanilganligi aniqlangan.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish joizki, eshitishda kamchiligi bo'lgan bolalarda nutq nuqsonlari erta aniqlansa, ularni tuzatish va rivojlantirish imkoniyati oshadi. Nutq nuqsonlarining birlamchi xarakterini o'rganish logopedik amaliyotda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, individual yondashuv va maxsus dasturlar asosida olib borilgan tuzatish ishlari ijobiy samara beradi. Shu bois logoped va surdopedagoglar hamkorligida kompleks terapiya muhim hisoblanadi. Kasallikni bilgan payti doktorlar nazoratida surdopedagogika bilan hamkorlikda kasallikni bartaraf etish tavsiya etiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 27-fevraldagi "Pedagogik ta'lim sohasini yanada rivojlantirish to'g'risidagi chora-tadbirlar to'g'risida" gi Qarori.
2. Sadikovna, Rakhimova Khurshidakhon, and Rustamova Feruzabanu. "CONTRIBUTION OF CHARLES MIKHAIL EPE TO THE EDUCATION OF DEAF CHILDREN." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.3 (2023): 563-566.
3. Nigina, Abdunazarova, and Yolchieva Dilfuza. "technology for the development of speech logic in native language lessons with students of special institutions." *Galaxy International Journal of Interdisciplinary Research* 11 (2023): 1086-1090.
4. Ibragimovna, Turg'unboyeva Zulkumor. "Zaif eshituvchi o'quvchilarni nutqiy sifatlarining rivojlanish xususiyatlari." *science promotion* 1 (2023): 131-138.
5. Turgunbayeva, Zulkumor Ibragimovna. "Organizing Inclusive Education for Children with Autistic Spectrum Disorder." *American Journal of Education and Evaluation Studies* 1.7 (2024): 175-178.